

BIOTEKNOLOGIK KLASTERLAR: RIVOJLANISH TENDENSIYALARI, JAHON AMALIYOTI VA O‘ZBEKISTONDA QO‘LLASH IMKONIYATLARI

Urdushev Xamrakul¹, Shodiyeva Maftuna Dilshod qizi²

¹Samarqand davlat veterinariya meditsinasi chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
“Axborot texnologiyalari, tabiiy va fanlar” kafedrasida dotsenti, i.f.n.,

²Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
“Biotexnologiya va ekologiya” fakulteti 1 bosqich talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18655794>

Annotatsiya: Ushbu tezis biotexnologik klasterlarning iqtisodiy samaradorlikni oshirishdagi o‘rnini tahlil qiladi. Tadqiqot maqsadi klasterlarning innovatsion zanjirlar, kadrlar va infratuzilma orqali raqobatbardoshlikka ta’sir mexanizmlarini asoslashdir. Metodlar sifatida tizimli yondashuv, taqqoslama tahlil va institutsional tahlil qo‘llanadi. Ilmiy yangilik klaster boshqaruvi va qiymat zanjiri integratsiyasi bo‘yicha takliflarda ifodalanadi.

Kalit so‘zlar: biotexnologiya, klaster, innovatsion ekotizim, qiymat zanjiri, texnologiya transferi, infratuzilma, tijoratlashtirish.

Аннотация: В тезисе анализируется роль биотехнологических кластеров в повышении экономической эффективности и инновационной активности. Целью является обоснование механизмов влияния кластеров на конкурентоспособность через цепочки создания стоимости, кадры и инфраструктуру. Используются системный подход, сравнительный и институциональный анализ. Научная новизна связана с предложениями по управлению кластером и интеграции участников в единую инновационную экосистему.

Ключевые слова: биотехнология, кластер, инновационная экосистема, цепочка стоимости, трансфер технологий, инфраструктура, коммерциализация

Annotation: This thesis examines biotechnology clusters as an economic instrument for boosting innovation and competitiveness. The aim is to explain how clusters affect performance through value-chain coordination, skills development, and shared infrastructure. The study applies a systemic approach, comparative analysis, and institutional reasoning. Scientific novelty is expressed in practical proposals for cluster governance and stronger integration of research, production, and commercialization stages.

Keywords: biotechnology, cluster, innovation ecosystem, value chain, technology transfer, infrastructure, commercialization.

Agroklasterlar qishloq xo‘jaligi iqtisodiyotining muhim tarkibiy qismi bo‘lib, qishloq xo‘jaligi ishlab chiqaruvchilari, qayta ishlash korxonalarini va bozorlar o‘rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, eksportni rivojlantirish, ish o‘rinlarini yaratish va qishloq joylarni barqaror rivojlantirish orqali qishloq xo‘jaligi sohasining barqaror rivojiga hissa qo‘shadi. Ular fermerlarga zamonaviy texnologiyalar, moliyaviy resurslar va bozorlarga kirish imkoniyatlarini taqdim etish orqali ularning raqobatbardoshligini oshirishga yordam beradi. Shu bilan birga, agroklasterlar qishloq

joylarda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishni rag‘batlantirish, aholining daromadlarini oshirish va qishloq xo‘jaligi sohasida barqarorlikni ta‘minlashga xizmat qiladi [1-4]. Klasterning geografik-hududiy joylashuviga ko‘ra konsentratsiya-langani, o‘z-o‘zidan shakllanishi, tarmoqli tashkil etilishi, tizimlili, tarmoqlararo xususiyatlari, unikaligi, fan va ilmiy tadqiqotlarga bog‘liqligi, innovatsionligi uning tayanch alomatlari hisoblanadi. Turli darajadagi boshqaruv doiralarida, klaster konsepsiyasiga–mintaqayokitarmoqni, yoki mamlakatni reytingini oshiruvchi yangi boshqaruv texnologiyasi sifatida qaralmoqda. Klasterlashtirish yetakchi mamlakatlar iqtisodiyotini 60% foizini qamrab olgan, va unga dunyo iqtisodiy tizimining yangi rivojlanish vektori sifatida qaralmoqda [4-8].

O‘rganishlar biotexnologiyalar klasteri bir qator muhim sohalarni qamrab olishi mumkinligini ko‘rsatadi. Ular orasida qishloq xo‘jaligi sohasi alohida o‘rin tutadi, bu yerda genetik modifikatsiyalangan ekinlar, bioo‘g‘itlar, biopestitsidlar va boshqa innovatsion yechimlar ishlab chiqarish orqali hosildorlikni oshirish va qishloq xo‘jaligining barqarorligini ta‘minlash mumkin. Shuningdek, chorvachilik sohasida ham biotexnologiyalarning qo‘llanilishi katta ahamiyatga ega. Masalan, genetik seleksiya usullarini qo‘llash orqali mahsuldorligi yuqori bo‘lgan zotlarni yaratish, embrionlarni transplantatsiya qilish orqali naslchilik ishlarini tezlashtirish va chorva mollarining kasalliklarga chidamliligini oshirish mumkin.

Sog‘liqni saqlash sohasi ham biotexnologiyalar klasteri uchun muhim yo‘nalish hisoblanadi, bu yerda yangi dori vositalarini ishlab chiqarish, diagnostika usullarini takomillashtirish, gen terapiyasi va shaxsiylashtirilgan tibbiyotni rivojlantirish mumkin. Veterinariya sohasida esa hayvonlar uchun yangi vaksinalar va dori vositalarini ishlab chiqarish, kasalliklarni erta aniqlash usullarini takomillashtirish va hayvonlarning immunitetini oshirish orqali chorvachilikning iqtisodiy samaradorligini oshirish mumkin. Bundan tashqari, biotexnologiyalar sanoat, ekologiya va boshqa sohalarda ham keng qo‘llanilishi mumkin.

Yevropa va AQSh mamlakatlarining biotexnologik sektori rivojlanishi ma‘lum darajada ushbu sohada sanoat korxonalari, ta‘lim va ilmiy-tadqiqot tashkilotlari o‘rtasidagi yaqin aloqalarni shakllantirishga qaratilgan faol klaster siyosati bilan bog‘liq ekanligini ko‘rsatadi. Masalan, Yevropada biotexnologik klasterlar 1990-yillarning o‘rtalarida paydo bo‘la boshlagan va hozirda Yevropa mamlakatlarining biotexnologik sohasida bir necha o‘nlab klasterlar shakllantirilgan va faol ishlab turibdi. Ular orasida Shveysariya, Germaniya va Fransiya hukumatlarining sa‘y-harakatlarini birlashtirish orqali nemis-shveysariyalik biznesmen J. Endress tomonidan yaratilgan BioValley klasteri, London-Kembrij klasteri One Nucleus'ni qayd etish mumkin [9]. Shuningdek, Germaniyada bioiqtisodiyot bilan bog‘liq o‘rta va kichik korxonalarni qo‘llab-quvvatlash va ularni yirik korxonalar va ilmiy-tadqiqot institutlari bilan integratsiyalash uchun yaratilgan CLIB2021 sanoat biotexnologiya klasterini ham ta‘kidlash joiz. AQShda sanoat korxonalarining 50% dan ortig‘i klasterlar doirasida birlashgan. Eng yirik biotexnologik klasterlar orasida AQShda Massachusetts texnologiya instituti bazasida turli farmasevtika va tibbiy-texnologik kompaniyalarni birlashtirishga imkon bergan Bostonning "128 Route" klasteri, shuningdek, Shimoliy Karolina universiteti va Dyuk universiteti bazasida shakllantirilgan va 80 dan ortiq kompaniyani birlashtirgan "Triangle Park" farmasevtika klasterini qayd etish mumkin. Ta‘kidlash joizki, biotexnologiya sohasidagi klaster tashabbuslari Hindiston, Braziliya, Xitoy, Yaponiya va boshqa mamlakatlarda faol rivojlanmoqda.

Bostonning "Route 128" klasteri — AQShning Massachusetts shtati, Boston hududidagi mashhur ilmiy-texnik va innovatsion klasterdir. Nomi shaharni aylanib o‘tuvchi Route 128

avtomagistralidan olingan bo'lib, u texnologik kompaniyalar uchun tarixiy ahamiyatga ega bo'lgan yo'nalish hisoblanadi. Ushbu klaster yuqori texnologiyali korxonalarining, jumladan, axborot texnologiyalari, biotexnologiyalar, muhandislik va ilmiy tadqiqotlar sohasidagi kompaniyalarining konsentratsiyasi bilan mashhur. Ko'p o'n yillar davomida u innovatsiyalar va tadbirkorlik markazi bo'lib xizmat qildi, IBM, Raytheon, Cisco va boshqa ko'plab startap va mustahkam korporatsiyalarni birlashtirdi. "Route 128" klasteri mohiyatiga ko'ra Kremniy vodiysining analogi bo'lib, mintaqada texnologiyalar va ilmiy yutuqlarning rivojlanishida muhim rol o'ynaydi.

Germaniyada bioiqtisodiyot bilan shug'ullanuvchi o'rta va kichik korxonalarini qo'llab-quvvatlash hamda ularni yirik korxonalar va ilmiy muassasalar bilan birlashtirish maqsadida CLIB2021 sanoat biotexnologiya klasteri tashkil etilgan. CLIB2021 sanoat biotexnologiyasi klasteri (Open Innovation Cluster, The Bioeconomy Cluster for International Chemical and Energy Markets) Germaniyaning eng samarali klasterlaridan biridir. U 2007 yilda Dyusseldorfda doktor Manfred Kirxer tomonidan asos solingan [10]. CLIB2021 sanoat biotexnologiyasi klasterining shakllanishi va rivojlanishi Germaniya Federal Ta'lim va tadqiqot vazirligi, Federal Oziq-ovqat, qishloq xo'jaligi va iste'molchilarni himoya qilish vazirligi, Shimoliy Reyn-Vestfaliya yerining Innovatsiyalar, fan va tadqiqot vazirligi tomonidan qo'llab-quvvatlanadi.

CLIB2021 ilm-fan va sanoat vakillarini o'zida birlashtirgan klaster bo'lib, qayta tiklanadigan resurslar asosidagi texnologiyalarining ilmiy va sanoat ishlab chiqarish zanjirining barcha muhim bosqichlarida faol ishtirok etadi. Bu klaster tarkibiga kiruvchilar qayta tiklanadigan resurslar asosidagi texnologiyalarni tadqiq qilish va rivojlantirish, shuningdek, biopolimerlar, biokimyoviy moddalar, ozuqa va oziq-ovqat qo'shimchalari, bioyoqilg'i kabi oraliq va yakuniy mahsulotlarni ishlab chiqarish bilan shug'ullanadilar.

Xitoyda ushbu sohada faoliyat yuritayotgan asosiy hududlar Pekin, Shanxay va Guanchjou shaharlari hisoblanadi. Xitoyda biotexnologiyalar rivojlanishida davlatning mehnat, soliq va moliyaviy tartibga solish sohalaridagi rag'batlantiruvchi siyosati muhim rol o'ynadi. 2020 yilga kelib mamlakatda milliy fan va texnologiyalarni rivojlantirish dasturi mavjud bo'lib, unga ko'ra 2006-2020 yillar davomida davlat tadqiqot va ishlanmalarga 112 milliard dollar sarmoya kiritgan, bunda aynan biotexnologik yo'nalishga alohida e'tibor qaratilgan.

Xitoydagi asosiy tadqiqotlar quyidagilar: o'simliklar va hayvonlarning yangi turlarini molekular loyihalashtirish, dori vositalari, stvol hujayralari asosida to'qima muhandisligi, shuningdek, gen va protein muhandisligi.

Hindiston Tinch okeani mintaqasida biotexnologiyalar rivojlanishi bo'yicha uchinchi o'rinda turadi (Avstraliya va Xitoydan keyin). Bu mamlakatda inson salomatligini ta'minlash bilan bog'liq bo'lgan biotexnologiyalar katta rivojlanishga erishdi. Hindiston AQShdan tashqarida Amerikaning Oziq-ovqat va dori-darmonlar ma'muriyati (Food and Drug Administration) tomonidan tasdiqlangan farmasevtika ishlab chiqarish maydonlari soni bo'yicha jahonda yetakchi hisoblanadi [3].

Klaster a'zolarining tadqiqot yo'nalishlari juda keng qamrovli: qishloq xo'jaligi va o'rmon xo'jaliklarining turli xil o'simlik chiqindilarini qayta ishlash texnologiyalarini ishlab chiqishdan tortib, kimyo, farmakologiya, oziq-ovqat va yengil sanoat uchun mo'ljallangan turli oraliq va yakuniy mahsulotlar ishlab chiqarishgacha bo'lgan jarayonlarni qamrab oladi.

AQShda sanoat korxonalarining 50% dan ortig'i klasterlar doirasida faoliyat olib boradi. Eng yirik biotexnologik klasterlar sifatida Massachusetts texnologiya instituti negizida tashkil

etilgan "Route128" (Boston) klasteridan tashqari Shimoliy Karolina universiteti hamda Dyuk universiteti bazasida shakllangan "Triangle Park" farmasevtika klasterini keltirish mumkin. Shuni ta'kidlash joizki, biotexnologiya sohasidagi klaster tashabbuslari Hindiston, Braziliya, Xitoy, Yaponiya va boshqa davlatlarda ham jadal rivojlanmoqda.

Konsepsiya – bu klasteri yaratish va rivojlantirishning asosiy g'oyalari, maqsadlari, vazifalari, prinsiplari va yo'nalishlarini belgilab beruvchi hujjatdir. U klasterning kelajakdagi faoliyati uchun yo'l xaritasi vazifasini bajaradi.

Biotexnologiyalar klasteri konsepsiyasini ishlab chiqishda davlat organlari, ilmiy muassasalar, sanoat korxonlari, jamoat tashkilotlari va ekspertlar kabi turli manfaatdor tomonlar ishtirok etadi. Har bir tomon sohaning rivojlanishi bo'yicha o'z qarashlari, ustuvorliklari, ilmiy asoslangan takliflari, ehtiyojlari va muammolarni hal qilish bo'yicha tavsiyalarini konsepsiyaga kiritishi mumkin.

Konsepsiyani ishlab chiqish jarayoni bir necha bosqichlarni o'z ichiga oladi: sohaning holatini tahlil qilish, klasteri yaratish maqsad va vazifalarini belgilash, faoliyat prinsiplarini ishlab chiqish, asosiy yo'nalishlarni aniqlash, amalga oshirish mexanizmlarini ishlab chiqish hamda konsepsiyani manfaatdor tomonlar bilan muhokama qilish va tegishli organlar tomonidan tasdiqlash.

Ushbu konsepsiyasini amalga oshirish quyidagilarga xizmat qiladi: malakali kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish, farmasevtika sanoati uchun mutaxassislar tayyorlash sifatini oshirish, ilmiy-tadqiqot institutlarining moddiy-texnik bazasini yangilash, professor-o'qituvchilarning ilmiy-amaliy jarayondagi ishtirokini rag'batlantirish, yangi dori vositalarini ishlab chiqish tizimini takomillashtirish, innovatsion dori vositalarini yaratishga yo'naltirilgan ilmiy tadqiqotlarni qo'llab-quvvatlash, biologik faol birikmalarning elektron ma'lumotlar bazasini yaratish va farmasevtika sanoatida ishlatish uchun texnologiyalar ishlab chiqish. Klasteri rivojlantirish mezonlaridan biri bu ekspertlik markazini tashkil etish, ilmiy-tadqiqot bazasini rivojlantirish, biofarmasevtika sanoatida xalqaro tajribani joriy etish, mahalliy mutaxassislarni xalqaro standartlarga mos ravishda o'qitish, shuningdek, yangi jihozlar va muhandis-texnik kadrlar bilan ta'minlashdir.

Keyingi yillarda O'zbekistonda "Biotexnologiyalar klasteri"ni rivojlantirishga katta e'tibor qaratilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 28 yanvardagi PQ-4574-son qarori bilan tasdiqlangan "Tashkent Pharma Park" innovatsion ilmiy-ishlab chiqarish farmasevtika klasterini tashkil etish konsepsiyasi"da klaster mamlakat farmasevtika tarmog'ida o'quv va ilmiy-tadqiqot salohiyatini rivojlantirish, eng yaxshi xorijiy o'quv dasturlari asosida farmasevtika sohasida kadrlar tayyorlash, shuningdek, ilm talab qiladigan va yuqori texnologiyali ishlab chiqarishlarni yaratishga qaratilgan qayd etilgan [12]. Shuningdek, "Farmasevtika tarmog'ini yanada rivojlantirish va investitsiya loyihalarini amalga oshirishni jadallashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024 yil 10 yanvardagi PQ-14-son qarori bilan "Tashkent Pharma Park" innovatsion ilmiy-ishlab chiqarish farmasevtika klasteri faoliyatini jadallashtirishga qaratilgan chora-tadbirlar rejasi belgilangan. Mazkur qarorga muvofiq muvofiq, klaster hududida "Biotexnologiyalar klasteri" tashkil etiladi va unga qo'shimcha 60 gektar yer maydoni ajratilishi belgilangan [13].

Hozirgi vaqtda biotexnologiya, qator boshqa yo'nalishlar va faoliyat turlari (xususan, muqobil energetika, sun'iy intellekt, robototexnika) kabilar bilan birgalikda so'nggi yillarda

rivojlanayotgan va zamonaviy jamiyatning barcha sohalaridagi o'zgarishlarni belgilab beruvchi to'rtinchi sanoat inqilobining asosini shakllantirmoqda. Qolaversa, kimyo va neft-kimyo, farmasevtika va tibbiyot sanoati, qishloq xo'jaligi sektori va boshqa iqtisodiy faoliyat turlariga oid korxonalarni modernizatsiya qilish bilan bog'liq dasturlarni amalga oshirish zamonaviy iqtisodiy sharoitlarda biotexnologik mahsulotlar va texnologiyalarni ishlab chiqish va joriy etish orqali amalga oshirish kabi talablar yuzaga keladi [14].

Biotexnologik mahsulotlarga bo'lgan talab doimiy ravishda oshib bormoqda, qo'llanish sohasi kengaymoqda, bu esa ushbu sektorning investitsiyaviy jozibadorligini belgilaydi. Bunga Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkilotining ilm-fan, texnologiyalar va innovatsiyalar bo'yicha bo'linmasi tomonidan hisoblanadigan "tadbirkorlik sektorida biotexnologiyalar sohasidagi tadqiqot va ishlanmalarga qilingan xarajatlar" kabi ko'rsatkichning o'sishi guvohlik beradi [15]. "Tadbirkorlik sektorida biotexnologiyalar sohasidagi tadqiqot va ishlanmalarning jadalligi" kabi ko'rsatkichni ko'rib chiqar ekanmiz, uning eng yuqori qiymatlari Belgiya (2017 yilda ushbu ko'rsatkichning qiymati qo'shilgan qiymatning 1,005% ni tashkil etdi) va Shveysariya (0,988%) kabi mamlakatlarda kuzatilishini ta'kidlash lozim.

Xulosa qilib aytganda, biotexnologik sektorda faol klaster siyosatini joriy etish muhim ahamiyatga ega. Bunda klaster ishtirokchilarining ishlab chiqarish va texnologik jarayonlarini muvofiqlashtirish orqali tarmoq korxonalariga ta'sir etuvchi yangi omillarni o'z vaqtida aniqlash va samarali yechimlarni ishlab chiqishda ularni hisobga olish imkonini beradi.

Biotexnologik mahsulotlar ishlab chiqarishda yuqori iqtisodiy samaradorlikka erishish va tarmoq salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarish uchun biotexnologik majmuaning asosiy elementlari – texnologiyalar, uskunalar va mahsulotlarning hayotiy siklini muvofiqlashtirish zarur.

Iqtisodiyotning turli sohalarida biotexnologik innovatsion ta'lim-ishlab chiqarish klasterlarini shakllantirish mahalliy biotexnologiyalarning raqobatdoshligini oshirishning samarali usuli hisoblanadi. Shuningdek, bunday klasterlar tashqi muhitning tez o'zgarishi sharoitida iqtisodiyot tarmoqlarining mutanosib rivojlanishini ta'minlovchi muhim vosita vazifasini bajaradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Urdushev X., Mavlyanov M., Eshankulov S. Sohada axborot-kommunikatsiya texnologiyalari. II-qism. O'quv qo'llanma. – Samarqand: Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nashr matbaa markazi, 2025. 200 b.
2. Yunusov X., Urdushev X., Eshankulov S. (2021). Agroindustrial clusters as an innovative mechanism Of economic development // “Development issues of innovative economy in the agricultural sector” International scientific-practical conference on March 25-26, 2021. 135-141 pp. <http://papers.conference.sbtsue.uz/index.php/DIIEAS/article/view/42>
3. Khamrakul Urdushev, Majid Mavlyanov, Sirojiddin Eshankulov. (2021). About the state and development of fruit and vegetable clusters in Uzbekistan. Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR). Year : 2021, Volume : 10, Issue:3 First page:(455) Last page:(463). Online ISSN: 2278-4853. Article DOI: 5958/2278-4853.2021.00157.9 <http://indianjournals.com/ijor.aspx?target=ijor:ajmr&volume=10&issue=3&article=073>

4. Урдушев, Х., & Эшанқулов, С. (2025). ЎЗБЕКИСТОН МЕВА-САБЗАВОТЧИЛИГИ: КЛАСТЕРЛАРНИНГ СОҲАНИНГ РИВОЖЛАНИШИДАГИ РОЛИ. In *Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil*. <https://doi.org/10.60078/2992-877X-2025-vol3-iss4-pp385-395>. <https://sci-p.uz/index.php/eitt/article/view/2608>
5. Urdushev, X., & Eshanqulov, S. (2025). MEVA-SABZAVOTCHILIK KLASTERLARI: EKSPORTGA YO‘NALTIRILGAN RIVOJLANISH. *Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук Actual Problems of Humanities and Social Sciences.*, 5(5), 89–98. <https://doi.org/10.47390/SPR1342V5I5Y2025N16>
6. Urdushev Xamrakul, Sirojiddin Eshanqulov. (2025). IQTISODIY-MATEMATIK MODELLASHTIRISH: MEVA-SABZAVOTCHILIK KLASTERLARI EKIN MAYDONLARINI TAKOMILLASHTIRISH. “Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot” ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy va ommabop jurnal. *Elektron nashr. Maxsus son/№5, 2025. 374-378 b.* (Agrar iqtisodiyotni barqaror rivojlantirishda buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va auditning roli hamda istiqboldagi vazifalar” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya. Maxsus son/№5. 2025-yil 17-18 aprel. 374-378 b.)
7. Akbarov Husan O‘zbekxonovich, Urdushev Xamrakul, Jalilov Shoxrux Zafar o‘g‘li. BOG‘DORCHILIK TARMOG‘INING HOLATI VA RIVOJLANTIRISH TENDENSIYALARINING EKONOMETRIK TAHLILI. “Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot” ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy va ommabop jurnal. *Elektron nashr. Maxsus son/№5, 2025. 379-384 b.* (Agrar iqtisodiyotni barqaror rivojlantirishda buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va auditning roli hamda istiqboldagi vazifalar” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya. Maxsus son/№5. 2025-yil 17-18 aprel. 379-384 b.)
8. Урдушев, Х., Мавлянов, М., & Эшанқулов, С. (2023). АГРОКЛАСТЕРЛАРНИ ТАСНИФЛАШГА ЁНДОШУВЛАР, МУҲИМ ЖИҲАТЛАРИ ВА СИНФЛАНИШИ. *Nashrlar, 1(2)*, 305–309. Retrieved from <https://e-itt.uz/index.php/editions/article/view/435>
9. Софья Лопаева. Как на границе Швейцарии, Германии и Франции родился BioValley – самый успешный в Старом Свете биофармацевтический кластер. https://vademec.ru/article/kak_na_granitse_shveytsarii-_germanii_i_frantsii_rozhdalsya_biovalley_-_samyy_ushpeshnyy_v_starom_sve/
10. <https://www.fbras.ru/kooperaciya-i-sotrudnichestvo/clib2021> Кластер промышленной биотехнологии CLIB2021 | Федеральный исследовательский центр «Фундаментальные основы биотехнологии»
11. Krivtsova A.A. (2020) Osnovnye preimuschestva i tendentsii razvitiya biotekhnologicheskikh klasterov [The main advantages and trends in the development of biotechnological clusters]. *Kreativnaya ekonomika. 14. (5).* — 817-828. doi: [10.18334/ce.14.5.110174](https://doi.org/10.18334/ce.14.5.110174)
12. <https://lex.uz/docs/4714160#4715483> ПҚ-4574-сон 28.01.2020. «Tashkent Pharma Park» инновацион илмий-ишлаб чиқариш фармацевтика кластерини ташкил этиш тўғрисида
13. <https://lex.uz/docs/6746884-> ПҚ-14-сон 10.01.2024. Фармацевтика тармоғини янада ривожлантириш ва инвестиция лойиҳаларини амалга оширишни жадаллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида